

KURBANOVA BESTI

Ozarbayjon

**Boku Davlat universiteti Filologiya fakulteti Adabiyotshunoslik
(folklorshunoslik va mifologiya) kafedrası, @Besti_Kurban@gmail.com**

**O‘ZBEK ADABIYOTINING BOBORAHIM MASHRABIYNING VA
OZARBAYJON SHOIRI
OSHIQ ALASKARNING IJODIDA TASAVVUF CHIZGISINING
O‘XSHASH JIHLARI**

Annotatsiya: Ushbu maqolada ikki buyuk adibning ijodi o‘zaro taqqoslanadi. She’rlaridan parchalar qo‘yilib, misollar keltiriladi. Shu orqali ikki adibning tasavvuf talqinlari ochib berishga harakat qilingan.

Аннотация: В настоящей статье сравниваются произведения двух великих писателей, приводятся отрывки из их стихов, а также примеры. Благодаря такому подходу раскрыты интерпретации двух поэтов тасавуффа

Summary: The article are compared the works of two great writers, excerpts from his poems and examples are given. Thanks to this, an attempt was made to open the article. Thanks to this approach, the interpretations of tasawuff of two poets are revealed

Ikki qardosh xalqning ikki buyuk ijodkori. Bir tarafda O‘zbekiston tuprog‘ida tug‘ilib, she’rlari ila bizni oshufta qilgan Haq oshig‘i Boborahim Mashrab, ikkinchi tarafda esa Ozarbayjon yurtining milliy oshiq she’riyati tarixidagi buyuk mavqega ega Haq oshig‘i Oshiq Alaskar.

Mashrab hamda Alaskarning o‘lmas ruhi go‘yo she’rlaridagi latif, nozik, nafis, ma’noli va chuqur misralar ila qalbimizga nashqlangandir. Ishq ahlining ikki buyuk siymosi go‘zalliklarga oshnoligini misralari vositasida bizga izhor etmishlar. Ularning ishqga, muhabbatga va go‘zalikka bo‘lgan hayrati doimiy bo‘lib, hayotlarining so‘nggi lahzalariga qadar bu ulug‘vor tuyg‘ular ularning sof qalblarini bir lahzaga ham tark etmadi.

Sharqning bir qator ustozlarining she’riyat xazinasidan ogoh bo‘lgan Mashrab va Alaskar asarlarida tasavvuf o‘zining jiddiy shaklini namoyon qiladi. Mashrab g‘azallarida tasavvuf elementlari o‘zini ochiq-oshkora taqdim etsa, Alaskar misralarida bu jihat tagma’no tarzida bo‘y ko‘rsatadi.

Har ikki ijodkorning ko‘zdan kechirilgan poetik namunalari bizga “go‘zallikni ulug‘lash haqiqiy hayotdan boshlanadi va she’r matnida Tangri darajasiga ko‘tariladi” deb aytishga asos beradi [1, 2002, B.289]. Chunki tasavvuf ahlining namoyandasi bo‘lish haqqini ado etmoq uchun moddiy dunyodagi piyoladan ishq mayini to‘yguncha sipqorib, sarxush bo‘lmoq lozimdir, faqat bu bosqichdan o‘tgan shaxsgina ma’naviy ishqqa olib boruvchi yo‘lning yo‘lboshlovchisi, soliki bo‘la oladi.

Mashrab hamda Alaskarni birlashtiruvchi masalalarning eng dastlabkisi, jonon hasratida kuyishdir. Jonondan qochib, foni dunyoga kelgan bu ikki jon doim jonon hasrati ila yonmish, visol tilamish.

Misralar tahlil qilinganda, shu ayon bo’ldiki, Mashrab ham, Alaskar ham anglaydi-ki, bu berilgan jonlarning jononga qovushmog’i uchun moddiy dunyoning azobini chekkan oshiq-ma’shuqda Allohning yagonaligi, birligi, insonda yashashi mutloq shaklda mavjud. Fikrimizni yuqoridagi namunalarga asoslanib yanada aniqroq qilishimiz mumkin:

Mashrab:

Ibodatning qiyomi poygohing xonai Ka’bam,
Izing ul ostoni oliy uzra takyagohimdur [2, 2004, B.139].

Oshiq Alaskar:

Güləbətın qıyı tər sinən üstə,
Nə gözəl yaraşır, qız, köynəyinə.
Sinən Kəbə, köynək Kəbə örtüyü,
İzin versən, sürtəm üz köynəyinə [3, 2004, B.58].

Mashrab Ka’batulloh kabi ibodat cho’qqisining ma’shuqa oyog’ining oltita ekanini qayd etadi. Alaskar esa behuda yer ma’shuqaning siynasini Ka’baga, ko’ylagini esa Ka’ba yopinchi’ga qiyoslaydi. Har ikki buyuk ijodkor ham sevgilisini chaqirib, unga shunday deyishadi: “Ey jonon, san manim uchun Ka’ba kabi muqaddassan, hatto undan ham ulug’roqsan, senga bo’lgan muhabbatim esa samimiyydir, oliyydir, pokdir”. Allohning uyi nomi zikr qilingan Ka’bani bilvosita sevgilisining huzuriga ko’chirgan har ikki shoir Allohning nuridan insonda tajalli topajagini o’quvchilar diqqatiga havola qilishni istashadi. Ya’niki, ey bashar avlodi, ey inson, Tangri seni borligini namoyon qilish uchun yaratdi va sen shu bois Yaratganning nuridan bo’lak hech narsa emassan.

Ba’zan esa shoirlar turli priyomlar, syujetlar ila she’rlarini boyitib, ishqlarining chizgilarini turli xil tavsiflarda ifodalashga harakat qilishadi.

Asrlardan beri davom etib kelayotgan “Sham va parvona” sarguzashti ham shunday syujetlardan birini tashkil qilib, mashhur motiv Mashrab hamda Alaskar ijodini ham chetlab o’tmadi. Ma’lumki, “sham atrofni yoritish uchun atrofdagi dunyoni yonayotgan ip bilan yoritadi. Parvona uning yoniga kelib, uchib, atrofida aylana boshlaydi. Sham atrofida aylanayotgan parvona tom ma’noda olov bilan o’ynaydi, goh ko’tarilib, goh va tushadi. Sham olovi ham uni tutib olishga chog’lanadi. Ko’zlari ishqdand boshqa hech bir narsani ko’rmaydigan parvona sabrini-da, o’zini-da yo’qotadi. Sham o’tiga o’zini taslim qilgan parvona o’tda kuyishdan qo’rqmaydi, shu bois nobud bo’ladi” (9, s. 69). [3, 2004, B.69].

Mashrabni-da, Alaskarni-da joni parvonadek sham olovida olovlanib kul bo’lmqodan qo’rqmaydi.

Mashrab:

Ul husnu jamoling o’ti Mashrabg’a tushubdur,
Parvona sifat kuydi parizod eshigingda [2, 2004, B.5].

Oshiq Alaskar:

Adım Ələsgərdir, Göyçə mahalım,

Dolanım başına, mən dərindən alım,
Hüsnün şöləsinə xəstə xəyalım
Pərvanədi, şəmistanlar dolanır [3, 2004, B.40].

Mashrab, Alaskar she’rlarida oshiq parvona obrazida o‘z timsolini topsa, husn olovi, husnning shu’lasi jonon jamoli-sham kabi xarakterlanadi. Mashrab aytadiki, o husn-jamolining o‘ti men Mashrabga tushdi, natijada parvona kabi sen parizodning ishqidan yonib, kulga aylandim. Alaskarda Mashrab kabi yor visolidan yonganini aytadi, bu yo‘lda o‘rni kelsa, parvona kabi ma’shuqa jamoli shu’lasida yonmoqqa rozi bo‘ladi.

Biz bu motifni 3-parallel sifatida Nasimiy g‘azalidan namuna sifatida ko‘rsatishimiz mumkin:

Yandırram canımı şəminə pəvanətək,
Yanar imiş yar üçün vasil olan yarinə [5, 2004, B.47].

Ayni ma’no, matlab, kontekst Nasimiy//Mashrab//Alaskar paradigmasida joy olgan.

Mashrab:
Shariat ham, tariqat ham, haqiqat mendadur mavjud,
Chu sultoni azaldurman ki, Arshi a’log‘a sig‘mamdur [2, 2004, B.124].

Oshiq Alaskar:
Adım Ələsgərđi, əslim Göyçəli,
Ələst aləmində demişəm “bəli”!
Həm aşiqəm, həm dərvişəm, həm dəli,
Canım gözəllərin yol qurbanıdır [3, 2004, B.44].

Yuqoridagi she’rlardan Mashrabning birinchi misrasi, Alaskarningda uchinchi misrasidagi ifodalarning qayta ishlanishi, mavqeyi, mexanizmiga bizningcha, oddiy hol deb qaramasligimiz lozim: shariat//oshiq, tariqat//darvesh//telba/.

Mashrabga ko‘ra, Men azal sultoni o‘laroq, Alloh makoniga sig‘mayman, chunki mening ichim, ruhim, dunyomda shariat-da, tariqat-da, haqiqat-da mavjuddir.

Shu sababdan Tangri makoniga singib ketishim lozim, juz singari kulga, azalga qovushishim kerak. 1-misrasi bilan ma’naviy takomil bosqichlarini ko‘rsatishga harakat qilgan Alaskarga diqqat qaratsak: jon boshqa bir jonga oshiq bo‘lur, oshiqlik martabasiga erishadi. Hayotning, moddiy olamning jon ila jonon orasidagi to‘siq ekanini tushundi, Allohning zikri bilan mashg‘ul bo‘lib, nafsidagi ochlikdan uzoqlashib, darveshlik bosqichiga qadam qo‘yadi. So‘nggi bosqichda fanofihulloga yetishib, majnun, ya’ni telbaga aylanadi, foniylikka aylanadi. Ikki shoirning ikki misrasidan bizningcha yuzaga kelgan natija quyidagicha:

Haqiqat yo‘liga chiqqan oshiq birinchi bo‘lib shariat bosqichidan o‘tadi (seyr-ilallah, ya’ni Allohga yo‘l). Arabcha tariq kalimasi “yo‘l”, tariqat “yo‘llar” ma’nosida keladi, “Allohga olib boruvchi yo‘l” ma’nosida ishlatiladi [6, 2018, B.169].

Bu bosqichda darveshga aylanish jarayoni ro‘y beradi. Haqiqat bosqichida ilohiy sirlarga oshno bo‘linadi, ilohiy sharbat ichiladi, telbaga aylanib yo‘qsizlikka yuz tutiladi.

Alaskar ikkinchi misrada “Alast olaminda “beli” deganini aytadi. Mashrab esa, o‘zini azal sultoni deya ataydi. Keling, bu misralarning nozik jihatlariga nazar solsak. Alast olamida deyilgan “ha” misrasi tagzamirida Qur’on oyatida Alloh taoloning “alastu birabbikum” degan xitobi mujassam.

Arab tilidagi tarjimai “men sizning Rabbingiz emasmanmi?” deganidir. Yer yuzidagi ilk bashar ajdodi hisoblangan Hazrati Odam Atoning jismidan yaratila boshlashimizdan avval (yoki so‘ngra) Alloh taolo uning belidan butun kelajak avlodni chiqaradi. Keyin Alloh ularni o‘z huzuriga to‘plab “Men sizning Rabbingiz emasmanmi?” deya marhamat qilganda ruhlar “Ha” – deya javob berishadi [7].

Husayn Ismoilov bu misraga yana oydinlik kiritadi: “Alaskar deydiki, men Tangrimni yaratilishdan, ruh kabi yaratilganimdan beri taniyman. Bu “yuk” Tangri buyrug‘idir, uni tashish esa Alaskarga topshirilgan [1, 2002, B.289].

Alaskar esa sirini olamga fosh etishni istamaydi, chunki Mashrab axtargan darddoshini u ham topmaydi, uni tushunadigan hech kimsa yo‘qligini anglaydi. Shu bois yuragida dog‘ misoli qolgan ushbu sirni mashshar, qiyomat kuniga saqlaydi. Ehtimol, shu kuni she’rlarida ilohiyga, Yaratganga bo‘lgan buyuk muhabbatini ifoda etgan Mashrab va Alaskar darddosh, hamfikir sifatida sirlarini bayon etajaklar, sababi ular allaqachon bir-birlarini bir xil amal, aqida yo‘ldoshlari sifatida topajaklar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Hüseyin İsmayilov. *Aşiq yaradıcılığı: mənşəyi və inkişaf mərhələləri*. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2002, 311 səh.
2. Dilim daryoi nurdur: Tanlangan she’rlar [Boborahim Mashrab; [So‘zboshi Abdurashid Abdug‘afurovnik]. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. – 2004. – 232 b.
3. Aşiq Ələsgər. *Əsərləri*. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004, 400 səh.
4. Akgün M. *Divan-ı Hulusi`de Pervane//Somuncubaba aylık ilim, kültür ve edebiyat dergisi, sayı 181*. 2015, 47 s.
5. İmadəddin N. *Seçilmiş əsərləri*. İki cildə. I cild. Bakı, “Lider nəşriyyat”, 2004, 336 s.
6. Öztekin H.A. *Sufisözlük (müspet kelimeler arşivi.(1-250) Ustalardan örneklemlerle 250 müspet kelime)*. I cilt. İstanbul, “Hayyakitap”. 2018, 271 s.
7. (20+) Facebook (<https://www.facebook.com/islamazerb/photos/allahla-ba%C4%9Flanm%C4%B1%C5%9F-ilk-%C9%99hd-%C9%99l%C9%99stm%C9%99clisi-bar%C9%99d%C9%99-qeydl%C9%99rist%C9%99r-dini-m%C9%99nb%C9%99l%C9%99rd%C9%99-ist%C9%99/1828337023887064/>)
8. Aşiq Ələsgər yaradıcılığında ürfandan didaktikaya keçid//Aşiq Ələsgər: sazın sehri və sözüün şöhrəti. *Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları*. Bakı, Elm və təhsil, 2021, s. 104-112.